

UM ESTUDO DE PORCENTAGEM NA EJA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL

Cecília de Fátima Rosa Bento
Universidade Federal de Minas Gerais
cdeftima@yahoo.com

Ana Rafaela Correia Ferreira
Universidade Federal de Minas Gerais
anarafaelacf@yahoo.com.br

Warley Machado Correia
Universidade Federal de Minas Gerais
warleymachadocorreia@gmail.com

Resumo: A presente pesquisa, vinculada ao Mestrado Profissional em Educação e Docência da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, investiga as contribuições do estudo de porcentagem na organização financeira pessoal de estudantes da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EJA) por meio de atividades e um jogo em sala de aula. O estudo concentra-se na análise dos dados de uma turma do 2º ano do Ensino Médio da EJA, de uma escola da rede estadual de Minas Gerais. Considerando que esses estudantes já VIVENCIAM situações financeiras do cotidiano, a proposta é explorar o conteúdo de Porcentagem na perspectiva de aumentos e descontos, de forma contextualizada e alinhada à realidade desses sujeitos. A abordagem metodológica adotada é qualitativa, utilizando como instrumentos gravações de áudio, observações e registros de campo. O referencial teórico articula as contribuições de Fonseca (2002), Ferreira (2016) sobre as especificidades da EJA, e de autores como Neto (2017) e Marconato (2020), que discutem a Matemática Financeira nesse contexto. Sobre o uso de jogos no ensino de matemática, dialogaremos com as reflexões de Grandó (2000). As atividades pedagógicas previstas incluem estudo de porcentagem e tarefas práticas voltadas à consolidação dos conteúdos. Como produto educacional, foi desenvolvido um jogo de tabuleiro, com situações financeiras inspiradas no cotidiano dos estudantes. A análise dos dados, que se encontra em fase preliminar, buscará compreender como os sujeitos agem diante das situações do jogo, de modo a refletir como os conhecimentos adquiridos podem contribuir para suas práticas financeiras diárias.

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação de Pessoas Jovens; Adultas e Idosas; Matemática Financeira; Jogos Matemáticos.

1 Introdução

Este estudo apresenta resultados preliminares de uma pesquisa desenvolvida com estudantes do 2º ano do Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), intitulada “*O Estudo de Porcentagem na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas e Suas Contribuições na Organização Financeira Pessoal*”. A organização financeira pessoal é compreendida, neste trabalho, como um processo que envolve diversas etapas, destacando-se o planejamento, o controle de gastos e a prática da Educação Financeira. Sob essa perspectiva, a Educação Financeira demanda a compreensão e a aplicação de conceitos fundamentais da Matemática Financeira, como porcentagens, aumentos, descontos e juros.

Este estudo surgiu da necessidade de aprimorar habilidades relacionadas ao uso de cálculos de porcentagem em situações financeiras do cotidiano. Para D’Ambrósio (1993, p. 8), “a sociedade como um todo está impregnada de Matemática”, o que reforça a importância de tornar esse conhecimento acessível e aplicável na vida real, quando possível.

O objetivo central desta pesquisa é investigar as contribuições do ensino de porcentagem para a organização financeira pessoal de estudantes EJA, por meio de atividades contextualizadas que favoreçam a aprendizagem desses conteúdos e da aplicação de um jogo em sala de aula, denominado “*Porcentagem em Jogo*”. Considerando que esses estudantes, de acordo com suas especificidades de idade e inserção no mundo do trabalho já trazem consigo vivências e práticas relacionadas à gestão de recursos e tomada de decisões financeiras, a proposta é explorar a aplicabilidade de porcentagem, e problemas envolvendo aumentos e descontos de maneira significativa, conectando o conteúdo matemático à realidade e aos interesses e demandas desses sujeitos.

Assim, a pergunta norteadora desta pesquisa é: Como o estudo de porcentagem na EJA pode contribuir no processo de organização financeira pessoal dos estudantes? Compreendemos que desenvolver habilidades com cálculos financeiros proporciona a essas pessoas ter condições de gerenciar suas finanças pessoais, além de poder fazer escolhas que melhor se aplicam a suas realidades, evitando, por exemplo, um superendividamento.

Diante desse cenário, e considerando que os estudantes da modalidade EJA precisaram interromper seus estudos na idade dita como regular e "os que abandonam a escola o fazem por diversos fatores, de ordem social e econômica, principalmente" (Fonseca, 2002, p. 32), compreender a sistematização dos cálculos financeiros torna-se mais desafiador. Muitas vezes, eles lidam com essas situações sem conhecer o processo sob a perspectiva da Matemática Financeira. Nesse contexto, Araújo (2009, p. 61) nos faz um alerta: “aqueles que não têm acesso à matemática estão sujeitos ao controle e à vontade dos detentores do poder”.

À vista disso, é fundamental analisar as possíveis contribuições do ensino de porcentagem na EJA, de modo que os estudantes, ao adquirir e aprimorar esse conhecimento, desenvolvam habilidades que lhes permitam organizar suas finanças de maneira mais eficaz.

A fim de ilustrar melhor o campo da EJA, contaremos com as reflexões de Maria da Conceição F. R. Fonseca (2002) autora que discute as particularidades da Educação Matemática nessa modalidade de ensino e enfatiza a importância de adaptar o currículo e as abordagens pedagógicas para tornar o aprendizado mais significativo. No âmbito da Matemática Financeira na EJA, avaliaremos as considerações de José Alfredo Rodrigues Lima Neto (2017), que investiga como a Matemática Financeira pode ser aplicada no contexto da EJA para promover uma maior compreensão das finanças pessoais. O trabalho de Eliane do Carmo Maronato (2020) complementa a ideia de propor um ensino de Matemática Financeira como uma forma de promover reflexão sobre Educação Financeira por meio da resolução de problemas.

Para aprofundar as discussões sobre o uso de jogos como ferramenta pedagógica, recorreremos as reflexões de Regina Célia Grandó (2000), que discute como os jogos podem facilitar o entendimento de conceitos matemáticos. Os autores mencionados oferecem uma base para a compreensão de como a EJA pode ser enriquecida por meio de metodologias contextuais como a Matemática Financeira.

2 Metodologia

A pesquisa apresentada é de abordagem qualitativa, sendo realizada com estudantes de uma turma de 2º ano do Ensino Médio de uma escola da rede estadual de Minas Gerais, na modalidade EJA. Por se tratarem de estudantes que, em sua maioria, já estão inseridos no mercado de trabalho e que possuem conhecimentos cotidianos e experiências (sejam positivas ou negativas) em relação ao uso e à administração do próprio dinheiro, acreditamos que teremos resultados relevantes a serem analisados de acordo com os objetivos pretendidos.

Para isso, propomo-nos a desenvolver atividades direcionadas ao estudo de porcentagem, dentre essas questões que envolvem aumentos e descontos. Para sistematizar os conteúdos estudados, foi realizado a aplicação do jogo de tabuleiro, “Porcentagem em Jogo”, composto por fichas com situações financeiras inspiradas no cotidiano dos estudantes. O diferencial do jogo é a possibilidade de os participantes enfrentarem situações semelhantes às que vivenciam no dia a dia, como o cálculo de um boleto a ser pago fora da data de vencimento, situação esta em que o estudante deverá calcular os juros ou o desconto, por exemplo. Desse modo, busca-se contextualizar os conceitos estudados sobre Matemática Financeira e produzir sentido e aplicabilidade para a realidade dos educandos da EJA.

Utilizar o jogo como ferramenta auxiliar no ensino, especificamente no ensino da Matemática Financeira, é uma estratégia que acreditamos poder ampliar a possibilidade de maior adesão e interesse por parte dos estudantes, especialmente os alunos da EJA. Nesse sentido, Grandó (2000) pontua que:

Na verdade, o paradigma educacional baseado em jogos destaca-se como ferramenta educacional pelos seus aspectos interativos, que proporcionam aos alunos a geração de novos problemas e de novas possibilidades de resolução, constituindo-se, dessa forma, em um suporte metodológico que possibilita ao professor, educador-pesquisador, resgatar e compreender o raciocínio do aluno e, dessa maneira, obter referências necessárias para o pleno desenvolvimento de sua ação pedagógica (avaliação). (Grandó, 2000, p.21)

O material empírico que comporá a base do trabalho será formado por dados coletados por meio dos registros das produções dos estudantes e anotações em caderno de campo. De forma complementar, gravamos em áudio algumas das aulas e consideraremos as atividades utilizadas previamente ao desenvolvimento do jogo. Essa análise, que se encontra em fase preliminar, buscará compreender como é possível, por meio dos conhecimentos da Matemática Financeira, especificamente a porcentagem, que os educandos sejam capazes de construir sua própria autonomia diante das situações do jogo, a fim de que, munidos desse conhecimento, estejam preparados para agir diante das mais diversas operações financeiras em sua vida cotidiana.

Após concluído o roteiro programático e a coleta das informações, iremos verificar, por meio de comentários dos estudantes e da análise dos dados, como as atividades desenvolvidas e a execução do jogo contribuíram para a aprendizagem dos estudantes da EJA em relação aos conteúdos da Matemática Financeira. Por fim, serão sistematizados os conhecimentos apresentados, de modo que os estudantes participantes possam avaliar como construir sua própria autonomia.

3 Considerações finais:

A pesquisa encontra-se em andamento, e os elementos apresentados ainda poderão passar por ajustes e adequações ao longo do processo. Compreendemos que a metodologia proposta, de abordagem qualitativa, nos permitirá uma análise dos dados coletados, oferecendo uma base para o desenvolvimento das próximas etapas.

Com este trabalho, no geral, intencionamos discutir sobre o ensino de porcentagem no Ensino Médio da EJA. Acreditamos que o uso de estratégias pedagógicas para além de simples resolução de problemas, como o jogo educativo proposto, possa favorecer o engajamento dos estudantes jovens, adultos e idosos, ampliando a sua compreensão crítica diante das decisões econômicas apresentadas e, de forma análoga, àquelas situações que enfrentam em sua vida diária.

4 Referências

ARAÚJO, Jussara Loiola. Uma abordagem sócio-crítica da modelagem matemática: A perspectiva da educação matemática crítica. *Alexandria Revista de Educação em Ciências e Tecnologia*, v.2, n. 2, p. 55-68, 2009.

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Uma visão do estado da arte. *Proposições*. V.4, n.1, 1993.

FERREIRA, Ana Rafaela C. *A Educação de Pessoas Jovens e Adultas em Betim (MG), 1988-2007: perspectivas de educadores e professores de matemática*. 2016. (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais.

FONSECA, Maria da Conceição F. R. *Educação Matemática de jovens e adultos: Especificidades, desafios e contribuições*. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

GRANDO, Regina Célia. *O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula*. 2000. 239 f. Tese (Doutorado), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

Marconato, Eliane do Carmo. *O Ensino da Matemática Financeira como Possibilidade de Refletir sobre Educação Financeira via Resolução de Problemas*. 2020. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR.

NETO, J. A. R. *A Utilização da Matemática Financeira na EJA*. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista, 2017.